

1601

EL HAMBRIENTO BURLADO.

PRIMERA PARTE.

PERSONAJES.

D. PÁNFILO.

D. TORTUGA.

La escena figura una guardilla de un nigromántico, en la cual hay una mesita con un candil medio apagado, una cazolita tapada con comida, varias botellas en los estantes de la sala, y otra encima de la mesa; un cubierto y una navaja pequeña, pan y un vaso. Una ventana. Aparece D. Pánfilo restregándose las manos.

D. PÁNFILO. Vamos por fin á cenar,
 ¡parece que el hambre aprieta!
 ¡Oh, querida, estate quieta, (Se toca
 presto te vas á llenar! la barriga.)
 Buen guizote, ponte en facha.
 Destapa la cazuela y la amenaza con el
 tenedor.)
 ¡Uy!!! ríndete, date, date....
 No hay cuartel. ¡Sopla, gaznatel!! (Se
 que me he abrasado la gacha. quema.)
 Te abandono.... ¡Qué chubasco!
 (Deja el tenedor y va á la ventana.)
 ¡Cómo truena y llueve ahora!
 Lloro, prenda mía, lloro, (Se toca la
 no hagas caso de tal chasco, barriga.)
 que despues con simetría

atacaremos la plaza;
 si el enemigo rechaza,
 pondremos la artillería.
 ¿Y quién se resiste al son
 del cañon y fusil? ¡hum!!!
 (Acciona con los brazos como si tirase con
 el fusil.)
 Hacen los unos ¡prum! ¡pum!....
 y los otros ¡pom! ¡porr..... om....!
 (Como con el cañon.)
 Ahora lo vas á ver
 como en menos de un minuto
 me verás dueño absoluto
 del guisado: voy á poner.... (Hace lo
 estas dos sillas aquí, que va diciendo.)
 que figuren los cañones;

voy á encender los mechones,
y al asalto; ¡vamos! sí.

Voy á buscar de contado
balas y alguna granada,
voy á convertirlo en nada
despues de haberlo tragado. *(Vase)*

Aquí está esto, aquí estotro. *(y vuelve.)*
(Desde este momento empezará á hacer como si atacase un fuerte y al mismo tiempo los versos se lo espresarán.)

Pues ya que no falta na,
empezaremos, allá va,
por el lado, por el otro,
hum tur... ur.....um..... asi va bien,
cargar sobre el enemigo;
venga un escuadron conmigo
y el comandante también.
Escuadrones, alto, alto,
el castillo es invencible
y tomarle es imposible
que no sea por asalto.

¡A cargar, sí, luego, luego!

(Hace como que carga los cañones.)

Vengan pues las escaleras,
desplegar nuestras banderas;
empezemos: ¡fuego!!! ¡fuego!!!!
y yo siempre al frente vuestro
cual valiente campeón.

La música..... con este son

(Remeda la música con la boca.)

el potaje será nuestro.

No mas fuego, ya no mas,
arma en mano y asaltemos,
solo así vencer podremos;

no se dé cuartel jamás. *(Queda pegando sablazos y tirando bolitas de papel que figuren balas. Luego asoma D. Tortuga por la ventana y dice:*

D. TORTUGA. Ya por fin aquí llegué
aburrido y fatigado.

Mas, ¡Jesús!... ¿qué endemoniado
será aquel? Escucharé.

(Ve á D. Pánfilo.)

Porque no haga ruido,
me quitaré los zapatos.....

D. PÁN. Rindete, vil, ó te mato....

(Amenazando con la navaja á la cazuela.)

¿Te rindes? Pues ya he vencido.

D. TOR. ¿Conque todo este afán era
para asaltar la comida?

no en balde, por mi vida,
mis garras echar quisiera;
mas... .. esperemos, pardiez,
porque voy perdiendo el tino.....

D. PÁN. ¡Por vida!.. no tengo vino, *(Riendo.)*

porque este es el del marqués.

Pues, señor, cenar sin él

fuera deshonrar la cena,
voy á casa Cachumena,
que me dá de moscatel.
Te dejo aquí sitiada; *(Vase.)*
cuidado con escapar.....

D. TOR. Por tonto, me han de pelar

(Sale á la escena.)

si al venir encuentras nada,
soy feliz, no hay que dudar.

¡Oh! despues de haber pasado
dos dias sin haber probado
algo que poder tragar,
encuentro, por vida mia,
un hombre que por cenar
quiere asaltos atacar.....

Consuela, barriga mia.

Este hombre, por venir,
segun muestra su cachaza,
tendré tiempo, por Colasa,
de cenar y de dormir.

Además que Tortugüela,
cuando luz vea venir,

¡oh! es capaz de engullir
la comida y la cazuela.

Conque tú, fuerte vencido,
ahora estás en mi poder.....

Pues mira que no he de ser
como el otro divertido.

Y por acabar mas pronto,
ocupó todo el cubierto,

pues ya que encontré buen puerto,

(Coge todo el cubierto.)

no nos hagamos el tonto.

Conque, señor, tum, tr.....u.....m.....

(Hace lo que D. Pánfilo y come.)

Por aquí, pim, pan, pim, pan,

traga, traga, gavilan,

vamos pronto; bum, bu.ru.....m.....

Ahora que pringue queda,

(Arrebaña la cazuela con el pan.)

haremos servir el pan,

y acabado le verán

antes que él venirse pueda.

¡Por desgracia ya voló

(Suena un poco de ruido.)

en un santiameni! ¡Qué susto!

así que le encontré el gusto
cuando ya se me acabó;

y lo que hay aquí ¿qué es?

segun he oido á ese bicho,
será bueno, porque ha dicho
que era vino del marqués.

Y pues que por mi fatal sino,

despues de tanta fatiga,

no puedo llenar barriga,

la llenaré de buen vino. *(A la botella.)*

Vamos, pichona, aquí ven;

pues que ya todo el castillo
está pasado á cuchillo,
no es razon que quedés bien.
Así, arriba, mondongo, *(Bebe.)*
á la salud de mi estrella,
pues me dió, aunque mala ella,
lo que en mi barriga pongo.
¡Y qué maldito gustazo
tiene este vino; finí:
será por lo que comí
que encuentro malo el vinazo.

Volvamos á rebañar
por si queda algo. Nada....
paga tú de una bocada,
te trago, no hay que dudar. *(Coge el pan*
Por fin muerto todo está, *y se lo come.)*
á nadie se dió cuartel;
cuando venga el moscatel,
¡que pasmado quedará!
Mas ahora recordemos
por dó tengo de salir,
por aqui no puedo ir. *(señalando la*

¿En donde nos escondemos? ventana.)

Por la puerta... ¡vive yo!!!
demonio del bribonazo,
cogido estoy en el lazo,
la puerta al irse cerró
Tortuga, ¡que desventura!
Por la señal de la cruz... *(D. Pánfilo*
Al fin se apagó la luz *desde la escalera.)*
y he de subir á oscuras.

D. TOR. ¡San Cirilo que ya subel
si me encuentra le acogoto.
¡que las piernas no me haya roto
cuando aquí entrado hubel
Si no he entendido mal,
viene sin luz; ¡oh! sí, si
apago esta, y así
los dos quedamos igual.
Ahora me esconderé
debajo de esta mesita... *(Se esconde.)*
¡Santa Bárbara bendita!
¿como, pues, me salvaré?
¡Oh, Dios mio, ¡que sudor
corre por mi frente pura!
la llave en la cerradura
ha metido el gran señor.
Sus pasos me escandalizan.....

*(Don Pánfilo abre la puerta y, estando
el cuarto á oscuras, esclama.)*

D. PÁN. ¡Hola! ¿que novedad es esta?
pues señor, es cosa cierta
que las luces simpatizan...
¿Qué haré? vamos, entremos:
veamos si dice existo
por aquí un solo misto, *(Entra.)*
y al punto la encenderemos.

¡Por la Virgen portuguesa! *(Tropiexa*
que en este punto instantáneo
me voy á romper el cráneo
ó á lo menos la cabeza.

Veremos en la bolsita *(Coge la bolsa de*
si ha quedado alguno; sí, *un clavo.)*
dejo la botella aquí
y enciendo la candelita. *(Deja la botella*
¡Qué susto he experimentado *del vino.)*
cuando sin luz me encontré...

Ahora me vengaré
con la cena de contado. *(Enciende la vela.)*
Buenas noches, se encendió: *(Enciende*
ahora vamos al candil; *el candil.)*
ya estás tú, trastote vil, *(Apaga la vela.)*
te apago á tí... se apagó.

¡Oh que placer es el mio!...
tengo cuanto yo deseo... *(Vá á cenar.)*
pero; Dios mio, ¡que veol
me lo han dejado vacío.

Si será, si no será,
tal vez no lo he visto bien
ya no hay duda, el pan tambien
se me lo han soplado; ¡Ah!!!...

Si supiera yo quien es
lo dejaba derretido
así se hubiera engullido
la bebida del marqués, *(D. Tortuga debajo*
¡Ay de mí cuando lo vea! *la mesa.)*

D. PÁN. La cena quitarme á mí,
voto á Dios y á San Martí
y el tragon maldito sea
y toda su casta...

D. TOR. Amen.

D. PÁN. Lo ha dejado bien lamido.
mas ¡que veol se ha bebido
este veneno tambien! *(Rie.)*

D. TOR. ¡Cómo rie el gran gznápiro, *(Rie.)*
como si fuera de veras!...

D. PÁN. Él lo merece, ¡que muera!

D. TOR. Vaya que está el hombre sátiro...

D. PÁN. Me sabe mal, porque es
cosita que da molestia...

D. TOR. Si estará hablando éste bestia
del buen vino del marqués.

D. PÁN. Y el bruto se habrá pensado
que era esto algun vinazo...
Mas ¿por dónde el bribonazo
aquí dentro se ha colado? *(Señalando*
Por aquí tuvo su entrada, *la ventana.)*
y por aquí se salió,
por la puerta... ¡Oh! eso no,
que la dejé bien cerrada.
Se marchó, porque Dios quiso,
que si yo le encuentro aquí,
¡por Satanás! pesi á mí,
que sin mas le descuartizo.

- Pero vamos, que el marqués
querrá mañana el veneno;
el que lo bebió, ¡qué trueno
que va á dar!
- D. TOR. ¡Oh, Santa Inés!
¿Conque es verdad lo que dice?
¿Conque estoy envenenado? *(Saliendo.)*
¡Oh! yo soy el desdichado
que por hambre... ¡infelice!
Escuchadme, caro amigo,
sin duda que yo perezco;
un favor...
- D. PÁN. ¡Oh! yo me ofrezco,
bien podeis contar conmigo.
- D. TOR. Si por desgracia yo muero,
que eso será lo mas cierto,
en donde yazca yo muerto
escribireis un letrado.
- D. PÁN. Que diga...
- D. TOR. Voy de contado. *(Escribe con
un lápiz.)*
Tomad.
- D. PÁN. «Aquí yacé D. Lechuga,
por renombre D. Tortuga,
que espiró envenenado.»
¡Dios mio, qué es lo que he visto!
¿Don Tortuga, sereis vos?
- D. TOR. Sí, por la gracia de Dios.
- D. PÁN. Y Nuestro Señor Jesucristo.
¡Tú, D. Tortuga! ¡Oh, amigo!
¿No me conoces á mí?
¡Oh! he de salvarte, sí,
ó pereceré contigo.
Soy D. Pánfilo...
- D. TOR. ¡Qué he escuchadol
¿Qué nombre habeis proferido?
- D. PÁN. ¡Don Pánfilo, amigo queridol
- D. TOR. ¡Don Pánfilo!! Ya me he salvado.
- D. PÁN. Toma, toma, bebe eso,
antiguo amigo de industria,
pon sería esa cara mustia,
que vá á revolverte el seso. *(D. Tortuga
bebe.)*
Muy bien; ahora verás
lo que vas á padecer,
pero aguanta, vas á ver
cómo así te salvarás.
- D. TOR. ¡Uy... qu... é... dol... or... es...
me... (vie... nen...
qué... d... emon... io... de... breb...
(aje!...
- D. PÁN. Vas á echarlo por abajo
odo, todo, si conviene.
Y si, en fin, vemos logrado
quede tu cuerpo vacío,
entonces en Dios confío
que pronto serás salvado. *(D. Tortuga
talarrea.)*
¡Viva esa talarrea!...

Si no hubieras padecido,
así hubieras finido
tu vida de calavera.
Ahora yo te llevaré
aquí fuera la escalera,
donde está una tapadera,
y debajo...

- D. TOR. Sí, ya sé.
- D. PÁN. Ven ahora, amigo querido,
y allí mil fuerzas harás
hasta que al fin echarás
lo que tú te has engullido. *(Se van.)*
Aquí, aquí siéntate, *(Dice desde dentro.)*
haz fuerzas, aunque revientes,
arroja por bombo y dientes,
que ya á buscarte vendré. *(Sale y dice.)*
¡Don Tortuga! ¡Qué alegría!
Mas... ¡qué descuidado está!...
sin duda que sus tronadas
le habrán salido muy mal;
quisiera verle curado
por solo oírle charlar;
lo mismo que los soldados
cansados de batallar
se retiran, y sus glorias
son sus refriegas cantar:
lo mismo, pues, nos sucede
á él y á mí, no hay que dudar,
pues los dos nos contaremos
las nuestras, de pe á pa.
¡Lo que es fortuna y desgracia!
Rico ahora un hombre está,
y la rueda vueltas dando
si lo pilla, ¡tric-qui-trac!
Y cuando lo deja queda
mas pobre que un escolar.
Este pobre, D. Tortuga,
que yo le he visto brillar
como príncipe en ciudades,
como rey en su lugar;
ahora le veo tan pobre
que da pena de mirar.
El antes pollizo, alegre,
triste, escuálido hoy está
así con nosotros juega
la fortuna pertinaz.
Quien de la fortuna fía,
es podenco ó animal;
es una verdad palmaria
que no es preciso probar:
Si alguien de ello pide pruebas,
don Tortuga las dará
con esto acaba el sainete;
y de un público tan leal
esperan las partes todas
un aplauso general.